

БОСҚИНЧИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА ИЛҒОР ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ВА УНДАН ФЙДАЛАНИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Тангриев Жасур Олимович

Бухоро вилоят прокуратураси бўлим бошлиғи, адлия маслаҳатчиси

Электрон почта: tangrievjasur03@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17599967>

Аннотация. Ушбу тезисда босқинчилик жиноятларини олдини олиш бўйича илғор хорижий давлатлар тажрибаси тизимли равишда таҳлил қилинган. Хусусан, АҚШ, Япония, Буюк Британия, Германия ва Сингапурда қўлланилаётган “hot-spot policing”, “community policing”, “environmental crime prevention” ва “focused deterrence” каби моделлар мазмунан очиб берилган. Ушбу моделлар жиноятчиликка қарши курашда фақат жазо чораларига эмас, балки профилактик ёндашувга асослангани таъкидланган. Ўзбекистонда ҳам мазкур тажрибалар миллий ҳуқуқий тартибот тизимига мослаштирилиб, “Хавфсиз шаҳар” концепцияси доирасида амалга оширилаётгани кўрсатилган. Тадқиқот натижаларига кўра, профилактик моделларни миллий амалиётга жорий этиш орқали босқинчилик жиноятларини барвақт аниқлаш ва уларнинг ижтимоий илдизларини заифлаштириш мумкинлиги асосланган.

Калит сўзлар: босқинчилик жинояти, илғор хорижий тажриба, профилактика, “Хавфсиз шаҳар” концепцияси, “hot-spot policing”, “community policing”, “environmental crime prevention”, “focused deterrence”.

Замонавий жамиятда ўзгалар мулкани талон-торож қилиш билан боғлиқ жиноятлар, айниқса босқинчилик жиноятлари, ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизими олдидаги энг долзарб муаммолардан бири сифатида намоён бўлмоқда. Ушбу жиноят тури фақат моддий зарар етказиш билан чекланиб қолмай, балки шахснинг ҳаёти ва соғлиғига бевосита таҳдид солиши, фуқароларда хавфсизлик ҳиссини заифлаштириши ҳамда жамиятда умумий кўрқув ва ишончсизлик муҳитини кучайтириши билан аҳамиятли ижтимоий хавф даражасига эга. Шу сабабли, босқинчиликка қарши курашиш ва унинг олдини олиш бўйича илмий асосланган, самарали чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ҳар бир давлат учун устувор вазибалардан ҳисобланади.

Халқаро амалиёт шуни кўрсатадики, босқинчилик жиноятларининг олдини олишда комплекс ёндашув — яъни ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятини оптималлаштириш, жамоатчилик назоратини кучайтириш, виктимологик профилактик чораларни жорий этиш, ахборот технологияларидан фойдаланиш ҳамда жиноятчиликни камайтиришга қаратилган стратегияларни уйғунлаштириш — энг самарали усуллардан ҳисобланади.

Илғор хорижий давлатлар, жумладан АҚШ, Япония, Буюк Британия, Германия ва Сингапур тажрибалари шуни тасдиқлайдики, босқинчилик жиноятларига қарши кураш фақат жазо чораларини кучайтириш билан эмас, балки профилактик сиёсатни илмий асосланган ҳолда такомиллаштириш орқали юқори натижа беради. Масалан, жиноятларни, хусусан, босқинчилик жиноятларининг профилактика қилишнинг “hot-spot policing”, “community policing”, “environmental crime prevention” ва “focused deterrence” каби моделлар ўз самарадорлигини амалда исботлаган.

“Hot-spot policing” (жиноятчилик кўп содир этиладиган ҳудудларда патруль хизматини кучайтириш) модели илк бор АҚШда жиноятчиликни маҳаллий ҳудудлар кесимида таҳлил қилиш орқали ишлаб чиқилган бўлиб, унинг моҳияти жиноятлар кўп содир этиладиган ҳудудларни (“hot spots”) аниқлаш ва айнан шу ҳудудларда полиция кучларини концентрация қилишдан иборат [1]. Масалан, Нью-Йорк ва Лос-Анжелес шаҳарларида ушбу усул қўлланилганидан сўнг жиноятчилик даражаси 20–30 фоизга пасайгани кузатилган.

Босқинчилик жиноятлари нуқтаи назаридан мазкур модель жиноят содир этилиши эҳтимоли юқори бўлган ҳудудларда тезкор ҳаракат қилиш, кузатув тизимларини (масалан, кузатув камераларини) жорий этиш ва патруль фаолиятини кучайтириш орқали жиной хатти-ҳаракатларни барвақт бартараф этиш имконини яратади.

Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистонда ҳам сўнгги йилларда мазкур моделга ўхшаш, миллий тизимга мослаштирилган шакли босқичма-босқич татбиқ этилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 3 январдаги ПҚ-1-сонли “2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида “Хавфсиз шаҳар” ягона интеграциялашган тизимини яратиш ва ривожлантириш концепцияси доирасида маҳаллалар ҳудудида тунги ёритқичлар ва кузатув камералари ҳамда сунъий интеллект билан ишловчи махсус дастурий таъминот билан тўлиқ қамраб олиниши белгиланди [2].

Бу эса амалда “hot-spot policing” моделини қўллаш орқали ҳудудлардаги жиноятлар хавфини реал вақтда мониторинг қилиш, таҳлил қилиш ва тезкор жавоб қайтариш тизимини шакллантиришга хизмат қилади. Ўзбекистонда ушбу тажрибани амалга ошириш натижасида профилактика ишларининг самарадорлиги ошиши, ҳудудларда жиноятчилик даражасининг пасайиши ҳамда босқинчилик жиноятларига қарши замонавий рақамли назорат тизимининг яратилиши кутилмоқда.

“Community policing” (жамоатчилик билан ҳамкорликда полиция фаолиятини ташкил этиш) модели Буюк Британия ва Канада амалиётида кенг қўлланилади [3]. Унинг асосий ғояси — полиция фаолиятини фуқаролар билан ўзаро ишончли ҳамкорлик асосида ташкил этиш, жамоатчилик назоратини кучайтириш ҳамда аҳолини ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш жараёнига жалб этишдир. Босқинчиликка қарши курашда бу ёндашув аҳолининг ҳудудий хавфсизликни таъминлашда фаол иштирокини таъминлайди, жамоатчилик орқали жиноят муҳитининг шаклланишига қарши “ижтимоий иммунитет” яратади.

Кейинги модель эса бу - “Environmental crime prevention” (жиноятчилик муҳитини олдини олиш — CPTED) моделидир. Мазкур концепция илк бор Канада ва Нидерландияда ишлаб чиқилган бўлиб, “Crime Prevention Through Environmental Design” (CPTED) деб номланади [4]. Унинг моҳияти шундаки, шаҳардаги ижтимоий муҳитни тўғри режалаштириш орқали жиноятчилик учун қулай имкониятларни чеклаш мумкин. Бундай ёндашувда ҳудудларни ёритиш даражаси, видеокузатув тизимлари, кириш-чиқиш нуқталаридаги назорат, аҳолига қулай транспорт логистикаси ва очиқ жойларда жамоатчилик иштирокини таъминлаш орқали жиноят содир этилиши эҳтимоли камайтиради. Япония ва Сингапур каби давлатларда ушбу модель асосида шаҳар

муҳитининг “жиноятга қарши архитектураси” яратилган бўлиб, бу босқинчилик ва ўғрилиқ жиноятларининг кескин камайишига олиб келган.

“Focused deterrence” (мақсадли тўхтатиш ва эҳтимолли жиноятчиларга таъсир этиш) модели эса АҚШдаги Бостон штатида илк бор жиноятчиликнинг юқори даражада жамланган ҳудудларида синовдан ўтказилган [5]. Унинг моҳияти — жиноят содир этишга мойил бўлган аниқ шахслар ёки гуруҳлар билан ишлаш, уларга ҳуқуқий, психологик ва ижтимоий таъсир чораларини қўллаш орқали жиноятни олдини олишдан иборат. Масалан, Бостон полицияси ва маҳаллий жамоат ташкилотлари ҳамкорлигидаги “Operation Ceasefire” дастури ёшлар гуруҳлари ўртасидаги зўравонликни 63 фоизга камайтиришга эришган [6]. Фикримизча, босқинчилик жиноятлари учун бу усул, аввало, жиноятга мойил шахслар базасини шакллантириш, уларни ижтимоий реабилитация ва иш билан таъминлаш дастурларига жалб этиш орқали амалий аҳамиятга эга бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, илғор хорижий давлатлар тажрибаси шундан далолат берадики, босқинчилик жиноятларига қарши самарали кураш фақат жазо чораларини кучайтириш билан чекланиб қолмаслиги керак. Жиноятчиликни камайтиришнинг асосий йўли — жамоатчилик иштирокини кучайтириш, ҳудудлардаги ижтимоий муҳитни хавфсизлантириш ва жиноятчиликни барвақт аниқлашга қаратилган профилактика моделларини миллий тизимга мослаштиришдир. Ўзбекистонда мазкур моделлар элементларини татбиқ этиш орқали фуқаролар хавфсизлигини таъминлаш ва босқинчилик жиноятларининг ижтимоий илдизларини заифлаштириш мумкин.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Braga A. A. et al. Hot spots policing of small geographic areas effects on crime //Campbell systematic reviews. – 2019. – Т. 15. – №. 3. – С. e1046.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 03.01.2025 йилдаги ПҚ-1-сон - <https://lex.uz/uz/docs/7330260>;
3. Héra G. et al. The Japanese koban community policing system //Belügyi Szemle. – 2024. – Т. 72. – №. 1. – С. 153-170.
4. Cozens P. Crime prevention through environmental design //Environmental criminology and crime analysis. – Willan, 2013. – С. 175-199.
5. <https://popcenter.asu.edu/content/focused-deterrence-high-risk-offenders-page-11>;
6. https://ojjdp.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh176/files/pubs/gun_violence/profile21.html.